

திராவிடப் பார்வையில் முடியரசனின் “மானம் போற்று”

முனைவர் பெ.ஆனந்தி,

உதவிப்பேராசிரியர்,

முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு :பயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

The Dravidian principle is that all people are equal in all respects. "The most contented place is the place where there is no pain" said the wise father Periyar. The Dravidian movement is based on the principle of self-respect – equality – Samadharma. Literature records the reflection of society. It is said that "Literature is the mirror of life"¹. Dravidian writers are constantly doing the work of bringing Dravidian movement principles to the masses. In this way, this article is set up to explain the Dravidian principles recorded by the poet Mundiarasan in his letter "Manam Phottu".

மக்கள் அனைவரும் எல்லாவற்றிலும் சமம் என்பது திராவிடக் கொள்கை. “பேதமற்ற இடம் தான் மேலான திருப்தியான இடம்” என்பார் பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார். திராவிட இயக்கம், சுயமரியாதை - சமத்துவம் - சமதர்மம் என்னும் கோட்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பினைப் பதிவு செய்வன இலக்கியங்கள். “இலக்கியம் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி (Literature is the mirror of the life) எனக் கூறப்படுகிறது”¹. திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளை மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கும் பணியைத் திராவிட எழுத்தாளர்கள் செவ்வனே செய்து வருகின்றனர். அவ்வகையில் கவிஞர் முடியரசன் தன்னுடைய “மானம் போற்று” என்னும் கடித இலக்கியத்தில் பதிவு செய்த திராவிடக் கொள்கைகளை விளக்கும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைக்கப் பெறுகின்றது.

திராவிட இயக்கமும் அதன் எழுத்தாளர்களும்

திராவிட மக்களின் அனைத்துவிதமான நலன்களையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் 1916 இல் நீதிக்கட்சி என்ற தென்னிந்திய நலவுரிமைச் சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர் ‘1944 ஆம் ஆண்டில் சேலத்தில் பெரியார்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இராமசாமி அவர்களின் தலைமையின்கீழ் நடைபெற்ற நீதிக்கட்சியின் மாகாண மாநாட்டில், பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களால் கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின் மூலம் “நீதிக்கட்சி” என்பது திராவிடக்கழகம் எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது”².

திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளைப் பதிவு செய்யும் மகத்தான பணியை கா.ந.அண்ணாத்துரை, மு.கருணாநிதி, ஆசைத்தம்பி, முடியரசன், பாரதிதாசன், தென்னரசு, சுரதா, வாணிதாசன், கண்ணதாசன், தில்லை வில்லாளன், இரா.நெடுஞ்செழியன், அண்ணல் தங்கோ, எம்.எஸ். பாண்டியன், ஏ.வி.பி. ஆசைத்தம்பி, க.அன்பழகன், க.சுப்பு, கலி பூங்குன்றன், கா.வேழ வேந்தன், கு.ச.ஆனந்தன், கைவல்ய சாமி, முரசொலி மாறன், சல்மா, தமிழ்ச்சி தங்கப் பாண்டியன் என்பன போன்ற பல திராவிட எழுத்தாளர்கள் செய்து வருகின்றனர்.

மானம் போற்று – கடித இலக்கியம்

திராவிட இயக்கக் கருத்துகளைத் தம் நூல்கள்வழி பதிவு செய்த ஒப்பற்ற எழுத்தாளர் கவிஞர் முடியரசன் ஆவார். முடியரசன் கவிதைகள், காவியப் பாவை, கவியரங்கில் முடியரசன், பூங்கொடி, வீரகாவியம், ஊன்றுகோல் என்பன போன்ற பல்வேறு இலக்கியங்களைப் படைத்திட்டு தமிழ்மொழிக்கு வளம் சேர்த்தவர். அவரின் படைப்புகளுள் ஒன்று “மானம் போற்று” என்ற பாரதியின் ஆத்திச்சூடி வரியைத் தலைப்பாகக் கொண்ட கடித இலக்கியமாகும்.

இவ்விலக்கியம் 2008 ஆம் ஆண்டு முடியரசனால் எழுதி வெளியிடப்பட்டது. கொள்கைவழிக் கலப்புத் திருமணம் செய்து கொண்ட இவர், இந்நூலை “அன்புள்ள பாண்டியனுக்கு அறிவுடைநம்பி எழுதுவது” எனும் அமைப்பில் தந்தை தன் மகனுக்கு எழுதுவதாக பதிவு செய்துள்ளார். ஒரு நல்ல மகனாய் தன் மகனை உருவாக்கிடத் துடிக்கும் இயல்பான தந்தையின்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மனநிலையில் இந்த கடித இலக்கியத்தை எழுதியுள்ள கவிஞர், திராவிடக் கருத்துகளைச் சுட்டவும் தவறவில்லை.

“இலக்கியப் படைப்பில் படைப்பாளி வழங்க விரும்பும் செய்தி (Message) அல்லது அடிக்கருத்தை (Theme) தவிர ஏனைய அனைத்தும் உத்தி முறையில் உருவாக்கப்பட்டவையே”³ என்பர். முடியரசன், திராவிட இயக்கத்தின் மீது தான் கொண்ட ஈடுபாட்டை அடிக்கருத்தாகக் கொண்டு அதை எடுத்துரைக்க கடிதமுறை உத்தியைப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

சம நோக்கு

பிறருக்காக வாழ்வதே உண்மை அறம். அதையே பொதுவுடைமை எனவும் சம நோக்கு எனவும் குறிப்பிடுகின்றனர் திராவிட இயக்கத்தார். கவிஞர் முடியரசன் இத்தகைய உயரிய எண்ணத்தை இளைய சமுதாயத்தில் விதைக்க முற்படுகிறார்.

“வாழ்வு உனக்காக, உன் குடும்பத்திற்காக என்ற அளவுடன் நின்றுவிடுதல் கூடாது. அதனைச் சிறந்த வாழ்வென்று நான் கருதமாட்டேன். பிறருக்காகவும் பயன்படும் வாழ்வுதான் சிறந்தது.”

(மானம் போற்று ப.21)

என்ற முடியரசனின் கருத்து திராவிடப் பார்வையில் பொதுவுடைமையாகிறது. ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் தன்னைப் போலவே பிறரை எண்ணும் எண்ணம் வளர வேண்டும். ஒருவருக்கொரு உதவி செய்து மனநிம்மதியோடு வாழும் வாழ்வே சிறந்தது.

“வாழ்வு, செல்வம், இன்பம் முதலிய நலன்களைத் தான் எவ்வாறு நுகர எண்ணுகிறானோ அவ்வாறே பிறரும் அவற்றை நுகர வேண்டும் என்று ஒப்ப நோக்கி வாழ்வது தான் ஒப்புரவு”

(மானம் போற்று ப.22)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மேற்கண்ட வரிகள் “எல்லாம் எல்லாருக்கும் பொது” என்கிற சம நோக்கு திராவிடப் பார்வை முடியரசனின் மனதில் ஆழ வேருன்றியமையைத் தெரிவிக்கின்றது.

சம ஈவு

மனிதர்கள் தத்தமக்குள் ஒற்றுமையின்றி பல்வேறு காரணங்களால் உயர்ந்தவராகவும் தாழ்ந்தவராகவும் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டனர். சுய ஒழுக்கமே மனிதனை அடையாளப்படுத்துகிறது என்பது திராவிட எண்ணம். முடியரசனும் தம் நூலில்,

“ஒழுக்கமுடையவன் எவனோ அவன் உயர்க்குடிக்குரியவன். ஒழுக்கந் தவறியவன் எவனோ அவன் தாழ்ந்த குடிக்குரியவன். தன்னை உயர்ந்து நிறுத்துவனானும் தன்னைத் தாழ்த்திக் கீழாக்குவானும் அவனேயாகின்றான். பிறப்பு, மனிதன் உயர்வுக்குந் தாழ்வுக்குந் காரணமன்று” (மானம் போற்று ப.27)

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளமை வியக்கத்தக்கது. தன்னைத் தானே உணர்ந்தவன் உண்மை மனிதன். தன்னளவில் ஒழுக்கம் பெற்றவனால் சமுதாயமும் நாடும் முன்னேறும். எனவே மனிதர்கள் ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றியே பொதுவுடைமையைக் காக்க வேண்டும். அனைவரையும் ஒன்றாய் எண்ணும் சமஈவு முறைமை குறித்து,

“மனிதன் அரும்பாடுபட்டுப் பொருளைத் திரட்டுகிறான். அல்லும் பகலும் உழைக்கிறான். அலைகடல் கடந்து பறக்கிறான்.இவ்வாறு செல்வத்தைத் தொகுப்பது தனக்காகவோ வறிதே வைத்திருப்பதற்காகவோ அன்று. உலகுக்காகவும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புவதற்காகவும் தான் முயன்று தேடிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்.”

(மானம் போற்று ப.23)

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளமை,

“செல்வத்துப் பயனே ஈதல்”

(புறநானூறு பா.189)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்ற சங்கக் கருத்தை வலியுறுத்துகின்றது. இவ்விடத்தே

“எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்று இருப்பதான

இடம்நோக்கி நடக்கின்றது இந்த வையம் (பாண்டியன் பரிசு 56)

என்ற பாரதிதாசனின் கருத்தும் ஒப்புநோக்கத்தக்கது. சம ஈவு என்ற திராவிடப் பார்வை இளையோர் மத்தியில் பதிக்கப்பட வேண்டிய இன்றைய காலத் தேவையும் கூட.

மொழிப்பற்று

திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளுள் தலையாயது மொழி உணர்ச்சி. மொழி என்பது மாந்தனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கருவி என்றளவோடு கருதிட முடியாது. அது உணர்ச்சியோடு தொடர்புடையது. மனித சமுதாயம் வளர வளர அவர்தம் மொழியும் வளர்ச்சி காண்கிறது.

“மொழிப் பற்று முன்னேற்றத்தின் முதற்படி. முதற்படியில் கால் வைக்கக் கூச்சப்படும் ஒரு நாடு முன்னேறிச் செல்ல விரும்புவது பேதைமையாகும்.”

(மானம் போற்று ப.50)

என்ற முடியரசனின் கருத்து சேய்மை நோக்குக் கொண்டது. “தமிழ்நாட்டில் தமிழன்னை எத்தனை எத்தனை இடையூறுகளுக்கு ஆட்பட்டுக் கண்ணீர் சிந்துகிறாள் என்பதை மாசகற்றிய மனமுடையோர் நன்கு அறிவர்”⁴ என்ற கருத்தும் சிந்திக்கத்தக்கது.

“நாமே நம் தாய்மொழியைத் தாழ்த்த எண்ணுவது முறையோ? அதன் தகுதியை உயர்த்த நாமல்லவோ நினைய வேண்டும், முனைய வேண்டும்? அது தமிழ்நாட்டிலே தன்னாட்சிப் பெற்றுத் திகழ வேண்டுமென்ற ஆர்வம் நமக்கல்லவா வேண்டும்?”

(மானம் போற்று ப.48)

என இளையோரிடத்து தன் மொழிப்பற்றினை கடத்திச் செல்கிறார், முடியரசன். ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் தாய்மொழியின்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

முன்னேற்றத்தையும் அயல்மொழியின் உதவியையும் பொருத்து அமைகிறது. எனவே பிற நாட்டு மொழிகளையும் பிற மாநில மொழிகளையும் கற்றுத் தெளிவதும் அவசியம். தாய் மொழியே ஆடை போன்றது. அயல் மொழிகள் அணிகலன்கள் போன்றன என்பதும் முடியரசனின் கருத்து. அணிகலன் இன்றி மாந்தர்கள் நடமாட இயலும். ஆனால் ஆடைகள் இன்றி முடியுமா? என்ற வினாவை முன் வைத்து பகுத்தறிவோடு சிந்திக்கச் செய்கிறார்.

சுய மரியாதை

தன் தகுதியை எவ்விடத்தும் விட்டுக்கொடுக்காத சூழல் சுய மரியாதை ஆகும். சுய மரியாதை திராவிட இனத்தின் தொல் குணம்.

“ பழியெனின் உலகுடன் பெறினுங் கொள்ளலர்” (புறநானூறு பா.182)

“வானகங் கையுறியும் வேண்டார் விழுமியோர்

மான மழுங்க வரின்”

(நாலடியார் பா.300)

என்பன போன்ற இலக்கியப் பதிவுகள் நம் தமிழ் இனத்தின் தன்மானத்தைப் பறைசாற்றுகின்றன. இத்தகு சுய மரியாதை எண்ணத்தை முடியரசனும் விதைக்கத் தவறவில்லை. அவர்தம் நூலில்,

“எக்காலத்தும் எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் தந் நிலையினின்று தாழாமையும், தாழ்வுவரின் உயிர் வாழாமையும், தங்குடிப் பிறப்புக்குத் தாழ்வுவருஞ் செயல்களைச் செய்யாமையும் மானம் என்று மறைமொழி பறை சாற்றுகிறது. புகழையும் மானத்தையும் நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற கொள்கையுடைய சான்றோர். தாம் பிறந்த குடிக்குத் தாழ்வுதரும் இழிவான செயல்களைச் செய்யவேமாட்டார்” (மானம் போற்று ப.77)

என வலியுறுத்தியமை கவனிக்கத்தக்கது. பிறருக்கு உதவி செய்யத் துணியும் மனிதன் தன்னுடைய தகுதியையும் நிலைநிறுத்த வேண்டியது அவசியமாகும். மனதளவில் தன் நிறைவு பெற்றவராலேயே மற்றவருக்கு சரியான முறையில் உரிமைகளை வழங்க இயலும். எனவே சுய மரியாதை அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டிய தன்னறம் ஆகும்.

தொகுப்புரை

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தந்தை தன் மகனுக்கு எழுதுவதாய் அமைக்கப் பெற்ற முடியரசன் எழுதிய கடித இலக்கிய நூல் மானம் போற்று ஆகும். கவிதையோ காப்பியமோ கடித இலக்கியமோ எதிலுமே தன்னால் ஈர்க்கப் பெற்ற திராவிடக் கொள்கைகளைப் பதிவிட கவிஞர் முடியரசன் மறந்ததில்லை. மகனை நல்வழிப்படுத்தும் தந்தையின் மன உணர்வில் நாட்டு மக்களை நல்வழிப்படுத்த முயலும் ஓர் எழுத்தாளரின் ஈடுபாட்டைப் புரிந்து கொள்ள இயலுகின்றது. எளிய மக்களின் வாழ்க்கையை எழுதிய திராவிட இயக்கத்தார் தம் கொள்கைகளைக் கடைபிடிக்கவும் தவறியதில்லை, எழுதவும் தவறியதில்லை. திராவிட எழுத்தாளர்களின் கொள்கைப்பிடிப்பும் நீண்ட படிப்பும் வியப்பிற்குரியது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. அரங்க சுப்பையா, இலக்கியத் திறனாய்வு இசங்களும் கொள்கைகளும், ப.10
2. இரா.நெடுஞ்செழியன், திராவிட இயக்க வரலாறு (தொகுதி1), ப.11
3. ஜெ.பாரதி, கவிஞர் சிற்பி கவிதைகளில் உத்திகள், ப.127
4. முடியரசன், எப்படி வளரும் தமிழ்?, ப.2